

DOI: <https://10.5281/zenodo.18074330>

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YER AXBOROT TIZIMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Aliqulov G‘olib Nortoshevich

E-mail: muzaffargofirov@gmail.com

G‘ofirov Muzaffar Jumayevich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

<https://orcid.org/0009-0007-2426-3752>

E-mail: muzaffargofirov@gmail.com

Razzoqova Zilola Zulqaynar qizi

E-mail: zilolarazoqova76@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolaning maqsadi raqamli iqtisodiyot sharoitida yer axborot tizimlarini shakllantirishning nazariy asoslarini tahlil qilish, ularning mazmun-mohiyati va asosiy tamoyillarini ochib berishdan iborat. Tadqiqot natijalari yer resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda yer munosabatlarining shaffofligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, yer axborot tizimlarini shakllantirish jarayonida ularning **nazariy asoslarini** chuqur o‘rganish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, boshqaruv mexanizmlari, yer resurslarini boshqarish, yer axborot tizimlari, monitoring, samarali foydalanish, ekologik va iqtisodiy omillar, ishonchli axborot, davlat boshqaruvi, kadastr, qishloq xo‘jaligi, ko‘chmas mulk bozori, doimiy yangilanadigan ma’lumotlar, axborot resurslari, ma’lumotlar bazasi, raqamli transformatsiya.

АННОТАЦИЯ

Цель настоящей статьи заключается в анализе теоретических основ формирования земельных информационных систем в условиях цифровой экономики, а также в раскрытии их содержания и ключевых принципов функционирования. Результаты исследования ориентированы на совершенствование системы управления земельными ресурсами, расширение практики внедрения цифровых технологий и повышение уровня прозрачности

земельных отношений. В то же время в процессе формирования земельных информационных систем особую научную значимость приобретает всестороннее изучение их теоретических основ.

Ключевые слова: Цифровая экономика, информационные технологии, механизмы управления, управление земельными ресурсами, земельные информационные системы, мониторинг, эффективное использование, экологические и экономические факторы, достоверная информация, государственное управление, кадастр, сельское хозяйство, рынок недвижимости, постоянно обновляемые данные, информационные ресурсы, база данных, цифровая трансформация.

ABSTRACT

The aim of this article is to analyze the theoretical foundations of the formation of land information systems in the context of the digital economy, as well as to reveal their content and key principles of functioning. The results of the study are aimed at improving the system of land resource management, expanding the practice of implementing digital technologies, and enhancing the transparency of land relations. At the same time, in the process of forming land information systems, a comprehensive study of their theoretical foundations acquires particular scientific significance.

Keywords: Digital economy, information technologies, management mechanisms, land resource management, land information systems, monitoring, efficient use, environmental and economic factors, reliable information, public administration, cadastre, agriculture, real estate market, continuously updated data, information resources, database, digital transformation.

KIRISH

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi jamiyatning barcha sohalarida axborot texnologiyalariga asoslangan yangi boshqaruv mexanizmlarini shakllantirishni taqozo etmoqda. Xususan, yer resurslarini boshqarish, hisobga olish va ulardan samarali foydalanishni ta'minlashda zamonaviy raqamli yechimlarga asoslangan **yer axborot tizimlari** muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yer munosabatlarining murakkablashuvi, yerga bo'lgan talabning ortib borishi hamda ekologik va iqtisodiy omillar ta'sirining kuchayishi ushbu sohada aniq, ishonchli va tezkor axborot bilan ta'minlangan boshqaruv tizimlarini yaratishni zarur qiladi. Raqamli iqtisodiyot davlat boshqaruvi, kadastr, hududiy rivojlantirish, qishloq xo'jaligi va ko'chmas mulk bozori kabi sohalarning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda. Yer resurslari har qanday davlatning eng muhim iqtisodiy boyliklaridan biri bo'lib, aniq ishonchli va doimiy yangilanib boradigan ma'lumotlar

raqamli iqtisodiyotning barqaror ishlashi uchun zarurdir. Yer axboroti yerdan oqilona va samarali foydalanishni boshqarishning eng muhim sharti hisoblanadi.

Muhtaram Prezidentimiz rahbarligida O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali aniq natijalarga erishilmoqda. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasida yangi va foydalanishdan chiqqan ko'pgina yer maydonini o'zlashtirish, qishloq xo'jaligi korxonalarini xomashyo bilan ta'minlash hamda ishlab chiqarish hajmini oshirish haqida muhim vazifalarni belgilab berdilar.

Shu bilan birga, yer axborot tizimlarini shakllantirish jarayonida ularning **nazariy asoslarini** chuqur o'rganish muhim ahamiyatga ega. Tizimli yondashuv, axborot resurslari va ma'lumotlar bazasini boshqarish nazariyasi, raqamli transformatsiya konsepsiyalari hamda yer munosabatlarini tartibga soluvchi institutsional mexanizmlar yer axborot tizimlarining ilmiy-uslubiy poydevorini tashkil etadi. Mazkur nazariy asoslar yer axborot tizimlarini samarali loyihalash, joriy etish va rivojlantirishda muhim metodologik yo'nalishlarni belgilab beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Maqolaning maqsadi bugungi zamon talablariga mos holda yer axborot tizimining shakllantirishda raqamli texnologiya va dasturiy ta'minotlardan qo'llash yer maydonlari, hamda ulardan foydalanuvchilar to'g'risida aniq, ishonchli ma'lumotlarni idoraviy almashinuvini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitidagi ishonchli yer axborot tizimi iqtisodiy axborot tizimining tarkibiy qismi hisoblanib, uning mazmuni yerdan foydalanish va muhofaza qilish bilan izohlanadi. Hozirgi kunda mamlakatimizda yer resurslaridan samarali foydalanishni tizimli tashkil qilish borasida vakolatli davlat organlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi muhim hisoblanadi.

Bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida yer fondi toifalari ulardan foydalanuvchilar to'g'risidagi aniq ishonchli ma'lumotlarni raqamli dasturiy vositalar yordamida yig'ish hamda yer resurslaridan samarali foydalanishni doimiy nazorat qilishda yer axborot ma'lumotlari muhim ahamiyatga egadir.

Yer axborot tizimini shakllantirishda xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish va olib borilgan ilmiy ishlarni tahlil qilish mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Germaniya Federativ Respublikasida yer axborot tizimi zamonaviy raqamli kadastr tizimi (ALKIS – **A**mtliches **L**iegenschaftskataster-**I**nformationssystem)ga asoslangan bo'lib, bu tizimda yer uchastkalari fazoviy ma'lumotlari bilan huquqiy ma'lumotlar uzviy bog'langan. Kadastrda uchastkaning geometrik chegaralari, koordinatalari va boshqa fazoviy ma'lumotlar saqlanadi, reyestr esa mulkchilik huquqlari, cheklovlar va mulk bilan bog'liq boshqa huquqiy ma'lumotlarni o'z ichiga

oladi. Bu integratsiya fuqaro, davlat idoralari va notariuslar uchun ma'lumotlardan tezkor va shaffof foydalanishni ta'minlaydi va yer bozorining samaradorligini oshiradi.

Daniyada yer axborot tizimlarining asosiy funksiyalarini **Danish Geodata Agency** (oldingi nomi National Survey and Cadastre) bajaradi. Ushbu agentlik davlat hududining xaritalarini tuzish, fazoviy ma'lumotlarni yangilash va ta'minlash, shuningdek umumiy geoma'lumot infratuzilmasini yaratish bilan shug'ullanadi. Holbuki bu tizim odatda geografik ma'lumotlar va kadastr xizmatlarini yagona platformaga birlashtiradi, fuqarolarga ham ochiq axborot taqdim etadi.

Avstraliyalik olim K.E.Potts o'zining olib borgan tadqiqot natijalari va ilmiy qarashlarida bir qator manfaatdor tomonlar uchun yer resurslari va ko'chmas mulkni boshqarish jarayonidagi muammoni bartaraf etishda yer resurslarini boshqarishga yordam berishini asoslagan. Bunda olim yerdan foydalanishdagi muammolarni boshqarish modelini ishlab chiqish yer va xavfni boshqarish barcha manfaatdor taraflar tomonidan yer xavfini boshqarishning samarali usulini amalga oshirish va barqaror jamiyatni rivojlantirishga yordam berish uchun umumlashtirish mumkinligini asoslab bergan.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqola yer axborot tizimlarini raqamli iqtisodiyot sharoitida shakllantirishning nazariy asoslarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, tadqiqot jarayonida metodologik yondashuv tizimli, mantiqiy va tahliliy tamoyillarga asoslangan holda olib borildi.

Tadqiqotning dastlabki bosqichida **ilmiy adabiyotlar tahlili usuli** qo'llanildi. Bu jarayonda yer axborot tizimlari, yer boshqaruvi, kadastr tizimlari va raqamli iqtisodiyotga oid xorijiy hamda mahalliy olimlarning ilmiy ishlari, monografiyalari, maqolalari va normativ-huquqiy hujjatlari o'rganildi. Ushbu usul orqali yer axborot tizimlarining shakllanish bosqichlari, nazariy yondashuvlari va asosiy tushunchalari tizimlashtirildi.

Dunyoning ko'plab mamlakatlarida kadastr xaritalari yer boshqaruvining muhim tarkibiy qismi sifatida yuritiladi, xususan jahonning aksariyat rivojlangan davlatlarida kompyuterlashtirilgan yer - geografik axborot tizimlariga bo'lgan ehtiyoj kadastr xaritalarini kompyuterlashtirish va raqamli kadastr ma'lumotlar bazalarini yaratish imkonini berdi. Ya'ni raqamli kadastr xaritasi ushbu tizimning asosiy komponenti hisoblanib, xaritaning tuzilishi va axborot mazmuni keltirilib, uning analogli xaritalardan farqlari ko'rsatilgan, xaritani yaratish jarayoni tasvirlarini namoyon etadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv qarorlarining samaradorligi, asosan, axborotning to'liqligi, aniqligi va tezkorligiga bog'liq bo'lib, bu holat yer resurslarini boshqarish tizimiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Yer axborot tizimlarini shakllantirish jarayonida tizimli yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv yer resurslarini yagona murakkab tizim sifatida ko'rib, ularning iqtisodiy, ekologik va huquqiy jihatlarini o'zaro bog'liqlikda tahlil qilishni nazarda tutadi.

Geoinformatsion yondashuv esa yer haqidagi ma'lumotlarni fazoviy koordinatalar asosida boshqarishni ta'minlaydi. GIS texnologiyalaridan foydalanish yer uchastkalarining chegaralarini aniqlash, monitoring olib borish va hududiy tahlillarni amalga oshirish imkonini beradi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida yer axborot tizimlarini rivojlantirishda GIS, masofadan zondlash, bulutli texnologiyalar, sun'iy intellekt va katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalaridan foydalanish nazariy jihatdan asoslanadi. Ushbu texnologiyalar yer axborot tizimlarining funksional imkoniyatlarini kengaytiradi va boshqaruv qarorlarining sifatini oshiradi

MUHOKAMA

Yerga oid ma'lumotlarning raqamlashtirilishi ularning aniqligi va ishonchligini ta'minlab, boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini yengillashtiradi. Yer axborot tizimlarida geoaxborot texnologiyalaridan foydalanish orqali yer uchastkalarining chegaralari aniq belgilanadi va kadastr ma'lumotlaridagi xatoliklar kamayadi. Bu xolat yer munosabatlarida kelib chiqadigan nizolarni qisqartirishga yordam beradi. Shuningdek, raqamli tizimlar orqali yerga oid davlat xizmatlarini ko'rsatish muddati qisqarib, xizmatlar sifati oshadi. Bulutli texnologiyalar asosida yaratilgan yer axborot tizimlari turli tashkilotlar o'rtasida ma'lumot almashinuvini yaxshilaydi. Natijada, yer resurslarini boshqarishda takroriy ishlar kamayib, boshqaruv jarayonlari yanada samarali bo'ladi. Sun'iy intellekt va masofadan zondlash texnologiyalaridan foydalanish esa yer resurslarining holatini tahlil qilish va kelajakdagi o'zgarishlarni oldindan baholash imkonini beradi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida axborot resurslarining hajmi va ulardan foydalanish intensivligining ortib borishi yer axborot tizimlarini shakllantirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishni taqozo etadi. Shu jihatdan, bulutli texnologiyalar yer axborot tizimlarini rivojlantirishning muhim nazariy va texnologik asoslaridan biri hisoblanadi. Bulutli texnologiyalar — bu axborot resurslari va hisoblash quvvatlarini masofaviy serverlar orqali foydalanuvchilarga xizmat sifatida taqdim etishga asoslangan texnologiyalar majmuasidir. Mazkur texnologiyalar axborotni saqlash, qayta ishlash va uzatish jarayonlarini markazlashgan holda tashkil etish imkonini beradi.

Yer axborot tizimlari katta hajmdagi fazoviy va atributiv ma'lumotlar bilan ishlashi bilan tavsiflanadi. An'anaviy lokal serverlarga asoslangan tizimlar bunday ma'lumotlarni saqlash va tezkor qayta ishlashda ma'lum cheklovlarga ega. Bulutli

texnologiyalar esa yer kadastrini, yer monitoringi va hududiy rejalashtirish ma'lumotlarini yagona axborot makonida jamlash imkonini yaratadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak raqamli iqtisodiyot sharoitida yer axborot tizimlarini shakllantirish yer resurslarini boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Raqamli yer axborot tizimlari yerga oid ma'lumotlarning ochiqligi va aniqligini ta'minlab, boshqaruv samaradorligini oshiradi.

Zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali yer munosabatlarida shaffoflik kuchayadi, davlat xizmatlari sifati yaxshilanadi va yer resurslaridan oqilona foydalanish imkoniyatlari kengayadi.

Kelgusida yer axborot tizimlarini yanada rivojlantirish uchun yagona raqamli platformani shakllantirish, mutaxassislar malakasini oshirish va zamonaviy texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish maqsadga muvofiqdir. Bu esa raqamli iqtisodiyot sharoitida yer resurslarini boshqarishning samarali tizimini yaratishga xizmat qiladi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida yer axborot tizimlarini shakllantirish yer resurslarini boshqarishning zamonaviy va samarali mexanizmi hisoblanadi. Yer axborot tizimlarini rivojlantirish tizimli, geoinformatsion va institutsional yondashuvlarning uyg'unligini talab etadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish yer munosabatlarini tartibga solishning shaffofligi va samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. G'.N.Aliqulov, M.J.G'ofirov, B.N.Jumanov. "Geodeziya" o'quv qo'llanma. Qarshi: "Intellekt" nashriyoti. 2021 y
2. M.J.G'ofirov. "Geodeziya" darslik. Qarshi: "Intellekt" nashriyoti. 2023 y
3. G'ofirov, M. J. (2025). GEODEZIYA, KARTOGRAFIYA VA KADASTR TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING BAHOLASH MEZONLARI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(3), 53-56.
4. G'ofirov, M. J. (2025). ZOVURLARNI TA'MIRLASH VA BARPO ETISHDA QO'LLANILADIGAN GEODEZIK ASBOBLAR. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(3), 48-52.
5. Jumayevich, G. O. M., & Qizi, U. M. Y. (2024). YER RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONIDA VUJUDGA KELGAN MUAMMOLAR. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 624-627.

6. Гофиров, М. Ж. (2022). ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕФОРМ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Вестник науки*, 3(10 (55)), 100-104.
7. G'ofirov, M. J., & Mirzayev, J. O. (2022). XATOLAR NAZARIYASI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1175-1177.
8. Jumaevich, G. M. (2021). Integrated learning concept. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1188-1191.
9. Khimmataliev, D. O., Khakimov, J. O., Sharipova, S. S., Turaev, M. F., Gofirov, M. J., & Murodova, Z. Q. (2021). Formation of didactic competence of students as a pedagogical problem. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(4), 7552-7567.
10. G'ofirov, M. J., & Bolibekov, S. S. o 'g 'li.(2022). *Muhandislik yo 'nalishi talabalarining umumkasbiy tayyorgarligiga qo 'yiladigan talablar. International conferences*, 1 (8), 78–82.
11. G'ofirov, M. J. Shukurova SA qizi.(2022). In *Kompetentli yondashuv asosida bo 'lajak muhandislarning umumkasbiy tayyorgarligini rivojlantirish. International conferences* (Vol. 1, No. 8, pp. 12-16).